

O‘ZBEKISTONDA ICHKI ISHLAR IDORALARI XODIMLARINING IJTIMOIY QIYOFASI

Dadaxanov Shavkat Shakirovich

Farg‘ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston ichki ishlar idoralari faoliyatidagi muhim ijtimoiy o‘zgarishlarini ochib berishga harakat qilingan. Shuningdek mavzuning bugungi kundagi ahamiyati haqidagi xalqaro va milliy qonunchilikdagi e’tirof etilishi, mazkur muammoni ilmiy-nazariy tarafdin tahlil qilishga xarakat qilingan. Olib borilgan nazariy tahlillar, amaliy faoliyatlarini ilmiy tadqiqotlar natijasida mavzu yuzasidan qisqa xulosalar berildi.

Kalit so‘zlar: barqarorlik, tinchlik, taraqqiyot, ijtimoiy faoliyat, insonparvarlik, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoilashuv, pragmatizm, fuqarolik jamiyati.

O‘zbekistonning jahon hamjamiyati tomonidan huquqiy-demokratik davlat sifatida tan olishi yo‘lida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar, shuningdek jamiyatimiz barqarorligi va xavfsizligini ta‘minlash, jinoyatchilikni oldini olish kabi masalalar echimini topishda Ichki ishlar idoralari xodimlarining kasbiy layoqati va professional tayyorgarligi, “Ijtimoiy davlat” tizimida bajaredigon vazifa, vakolatlarini belgilab berish, jamoatchilik nazoratini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ichki ishlar xodimining ma’naviy-axloqiy qiyofasini shakllanishida mazkur masalalar echimi nafaqat ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish, balki ularning amaliy bajarilishi orqali jamiyatimizda alohida submadaniyat ko‘rinishida mustahkamlanishini talab etadi. Bu esa o‘z navbatida ushbu submadaniyat vakillarining davlatdagi kasbiy, jamiyatdagi esa ijtimoiy vazifalarini belgilab, ularning ma’naviy-axloqiy qiyofasi hamda maxsus madaniyatining ham milliy-mental, ham umumbashariy qadriyatlarini tarkib topishi orqali namoyon bo‘ladi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoev Ichki ishlar idoralari vakillarining davlat apparati tizimida ijtimoiy hamkorlik muhiti va fuqarolarda ijobiy qarashlarni tarkib toptirish yo‘li bilan oldimizga maqsad qilib qo‘ygan “xalqparvar” davlat kontsepsiyasini xayotga tadbiiq etish, shu bilab bir qatorda soha vakillarning yukori ma’naviy-ahloqiy fazilatlarini o‘zlarida mujassamlashtirishlari kabi maqsadlarni oldilariga qo‘yilganligi, mazkur fundamental qarashlarda kuzatishimiz mumkin: “Biz kelajakda el-yurtimizning ishonchi va mehrini qozongan, xalqparvar ichki ishlar tizimini yaratishimiz kerak” [1.].

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 17-maqsadi: “Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yangi qiyofasini shakllantirish va ularning faoliyatini xalq manfaatlari, inson qadr-qimmati, huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishga yo‘naltirish” [2. 28], nomlanib, unda Ichki ishlar idoralari xodimlari xalqimizning ishonchli va kafolatli himoyachisi sifatida professional tuzilmaga aylantirish yo‘lidagi asosiy vazifalar hamda ularni amalga oshirish mehanizmlari ilgari surilgan. Bu yo‘nalishda nafaqat inson manfaatlari, ya’niy “shaxs-jamiyat-davlat” tizimi, balki “Qonun - ustuvor, jazo - muqarrar” tamoyilni ham jamoat xavfsizligini ta’minlash, profilaktika faoliyatida ichki ishlar idoralari xodimlari faoliyatining bosh mezonlariga aylanishi kerak. Yuqoridagi tamoyillarga sodiiq qolgan holda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori bilan qabul qilingan “Ichki ishlar xodimlarining kasbiy madaniyati va intizomi kodeksi” [3.] ham fuqarolarning siyosiy faolligining o‘sishi, jamoat tartibiga daxl etuvchi munosabatlar ichki ishlar xodimlarining fuqarolik ishlarida siyosiy madaniyatini talab etmoqda. Bu hol ichki ishlar tizimi xodimlarning kasbiy-siyosiy professional talablariga bo‘lgan talabni tadqiq etishni dolzarb masala sifatida kun tartibiga qo‘yadi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, mavzu doirasida ob’ektivlik va sub’ektivlik qarashlar, empirik xususiyatlardan axborotlashgan jamiyatda mos ravishda yangi bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari soha vakillari tafakkurida universal bilim hamda noodatiiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish talab etadi.

Quydagii fikr-mulohazalarni keltirishimiz mumkin:

birinchidan, soha vakillarining kasbiy madaniyatini oshirishdan kutilayotgan natijalar jamiyatdagi qarama-qarshiliklar ta’siridan holi bo’lgan holda ob’ektiv baholanishi kerak;

ikkinchidan, ichki ishlar idoralari xodimlarida “xalqparvar”lik ko’rsatkichlarini sosiologik tadqiqotlardan foydalanish orqali ularda ma’naviy-ma’rifiy, kasbiy-professional ko’nikmalarini ilmiy-nazariy tahlili qilish mexanizmini ishlab chiqish, ijtimoiy indikatorni belgilaydi;

uchinchidan, ijtimoiy davlatni qaror topishi, Liberal-demokratik islohotlarni davom etishi, jamoat tashkilotlari faoliyatini yanada erkinlashtirish sharoitida ichki ishlar idoralari xodimlarining kasbiy madaniyati ijtimoyilashuvini talab etadi.

Adabiyotlar:

1. <https://president.uz/oz/lists/view/1328>
2. “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” (расмий нашр) - Тошкент: “Адолат”, 2022. - Б. 26-30.
3. [https://nrm.uz/contentf?doc=711850_ichki_ishlar_organlari_hodimlarining_kasbiy_madaniyat_va_hizmat_intizomi_kodeksi_\(o'zr_prezidentining_20_01_2023_y_pq-10-son_qaroriga_1-ilova\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana&ysclid=lsrf9wjg7z121371054](https://nrm.uz/contentf?doc=711850_ichki_ishlar_organlari_hodimlarining_kasbiy_madaniyat_va_hizmat_intizomi_kodeksi_(o'zr_prezidentining_20_01_2023_y_pq-10-son_qaroriga_1-ilova)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana&ysclid=lsrf9wjg7z121371054)
4. https://www.researchgate.net/publication/356776309_BARQAROR_TA_RAQQIYOT-2030_DASTURINING_YANGI_MAQSAD_VA_TAMOYILLARI
5. <https://xojabuxoriy.uz/?p=1658&lang=uz>